

О МОДЕЛЯХ ДУХОВНОЙ ЛИЧНОСТИ В СВ. ПИСАНИИ

*"Земля же была безвидна и пуста,
и тьма над бездною, и Дух Божий
носился над водою..."*

Быт. 1:2

"И Дух и невеста говорят: прииди!"

Откр. 22:17

В статье рассматриваются различные модели духовной личности на примере Ветхого и Нового Завета.

У статті розглядаються різні моделі духовної особистості на прикладі Старого та Нового Заповіту.

In this article the various models of the spiritual person on an example of the Old and New Testament are considered.

Без преувеличения можно сказать, что любая мыслящая личность в глубине своего сердца жаждет духовной высоты. Удивительно, но упреки в "бездуховности", причём вполне обоснованные, чаще исходят от тех, кто сам весьма далёк от совершенства: другими словами, все знают, *как нельзя*. Вместе с тем, понятие "духовной личности" (то есть *как нужно*), несмотря на всю его притягательность и как бы общеизвестность, будучи сопряжено со сферой изменчивых морально-этических норм и идеалов, приобретает сомнительный оттенок расплывённости и внутренней противоречивости, неустойчивости (идеалы могут быть разные...). На что опереться? На Слово, которое, во-первых, неизменно (Тит 1:2), во-вторых, всецело духовно (Иоанн 6:63) и потому краеугольным камнем легло в основание всей современной христианской цивилизации. Рассуждая о духовном, сможем ли обойти Книгу, в которой насчитывается около 700 различных употреблений слова "дух", начало и конец которой говорят о Духе с заглавной буквы?

Цель данной статьи — рассмотрение различных моделей духовной личности на примере Книг Ветхого и Нового Заветов.

1. Св.Писание о духовной и душевной личности. "Бог есть дух", — открывает Иисус Христос самарянке (Иоан.4:24), об этом читаем также в посланиях апостола Павла (1 Кор.15:45, 2 Кор.3:17), и тут есть над чем задуматься.

Заметим, что слово "духовный" (как, впрочем, и "совесть") появляется только в Новом Завете. Но не всякая духовность, по Библии, имеет Божью природу.

"...Кто из человеков знает, что в человеке, кроме *духа человеческого*, живущего в нём? Так и Божьего никто не знает, кроме *Духа Божия*. Но мы приняли не *духа мира сего*, а *Духа от Бога*, дабы знать дарованное нам от Бога", — пишет апостол Павел (1 Кор.2:11-12) (здесь и далее в цитатах из Св.Писания курсив наш — Н.Б.). Следовательно, дух мира сего, от начала вводящий человечество в заблуждение (Иоанн 8:44, 1 Иоанн 2:15, 5:19), ничего общего с Духом Божьим не имеет (2 Кор.6:14-16).

Так и в музыке. Бессмысленно искать духовное там, где нет милосердия, благодати, мира, любви, радости, кротости, воздержания, где процветают "похоть плоти, похоть очей и гордость житейская" (1 Иоанн 2:16), порабащивающие человеческий дух. Нет места истинно Божьей духовности там, где правит иной дух, *дух заблуждения*, "который не исповедует Иисуса Христа, пришедшего во плоти" и о котором настоятельно предупреждает апостол Иоанн (1 Иоанн 4:2-3). Да, это тоже духовность, но совершенно иного рода, превращающая музыку из "хвалы подобающей", по сути, в *идолослужение*, что, к сожалению, является устойчивой приметой музыки минувшего XX века (от элементов языческих культов до восточной мистики и магии различного рода оттенков).

В Новом Завете прослеживается устойчивое противостояние духовного и душевного (а также плотского) начал в человеке, ибо дух и плоть "друг другу противятся" (Гал.5:17). Противопоставляется мудрость "*душевная*, земная, бесовская" и иная, *сходящая свыше*, которая "чиста... мирна, скромна, послушлива, полна милосердия и добрых плодов, беспристрастна и нелицемерна" (Иак.3:15-17), мудрость *человеческая* и та, что от Духа Святого (1 Кор.2:13). *Духовной* природе Божьих заповедей

противостоит *плотская* природа человека (Рим.7:14), постоянно восстающая на нашу душу (1 Пет.2:11).

Наконец, Библия говорит о двух типах человеческой *личности*: *духовной*, живущей по духу и помышляющей о духовном, и *душевной*, "не имеющей духа" (Иуда 1:19), живущей по плоти и помышляющей о плотском (Рим.8:5). Иными словами, "*духовное*" (Божье) противопоставляется "*недуховному*" (человеческому, душевному, плотскому). Заметим, что третьего нет. "*Душевный человек* не принимает того, что от Духа Божия, потому что он почитает это безумием; и не может разуметь, потому что о сем [надобно] судить духовно. Но *духовный* судит о всем" (1 Кор.2:14-15).

Итак, *грань между душевной (плотской) и духовной личностью, по Новому Завету, лежит не в сфере нравственной, морально-этической, интеллектуальной, психологической, этнической, национальной, социальной* или другой какой-либо подобной. *Духовный* человек, согласно Св.Писанию и этимологии слова (*рнехмбфйкпт*, *рнеуматикос*), есть "один *дух* с Господом" (1 Кор.6:17) или, иначе, "*дом духовный*" (1 Пет.2:5), то есть Божий храм живущего в нём *Святого Духа* (Рим.8:9-11, 1 Кор.3:16-17, 1 Кор.6:19, 2 Кор.6:16).

Вот почему Иисус Христос говорит самарянке: "Поверь Мне, что наступает время, когда и не на горе сей, и не в Иерусалиме будете поклоняться Отцу... Но настанет время и настало уже, когда истинные поклонники будут поклоняться Отцу *в духе и истине*, ибо таких поклонников Отец ищет Себе" (Иоанн 4:21,23).

2. Св.Писание о действиях Святого Духа в человеке. Святой Дух, Божий Дух, Дух Христов, Дух Господень – Посланник, Утешитель (Иоанн 16:7), "*дух благодати и умиления*" (Зах.12:10), творящий Божью обитель в человеке (Иоанн 14:23, Рим.8:9-11), – *возрождающий, обновляющий* (Тит.3:5), *животворящий* (Иоанн 6:63). Он "*наставляет* на всякую истину" (Иоанн 16:13), *обличает* этот мир во грехе неверия в Бога, *свидетельствует* в глубине сердца человеческого *о правде* Христова воскресения и вознесения, *о свершившемся суде* над диаволом (Иоанн 16:8). Святой Дух "*всё пронизывает*" (*есехнбц/|*, *ερευναο* – "*исследует*") (1 Кор.2:10), *предвозвещает* будущее и *прославляет* Иисуса

Христа (Иоанн 16:13-14). Он дает *свободу* (2 Кор.3:17), обогащает *надеждою* (Рим.15:13), изливает в людские сердца потоки Божьей любви (Рим.5:5), возвращая в них драгоценные *духовные плоды: любовь, радость, мир, долготерпение, благодать, милосердие, веру, кротость, воздержание* (Гал.5:22), *праведность и истину* (Еф.5:9).

Какие знакомые всем нам и близкие слова, как будто о музыке говорится, о её смысле и предназначении! ...Не музыка ли возрождает и обновляет нашу душу, не она ли является нашим добрым и любящим другом, наставником, советчиком? Не она ли — неиссякаемый источник внутренней свободы, открывающий нам будущее, дарящий радость, надежду и утешение? ...

Однако, сколь бы ни был для нас привычен подобный ход мыслей, зададимся очень серьёзным вопросом: может ли музыка — творение духа человеческого — сама по себе духовно очищать, обновлять или возрождать, другими словами, быть эквивалентом Святого Духа? Разве она *личность*? Разве она Бог? Однако создаваемая не ради славы этого мира, но для славы Божией, *подлинно духовная музыка, растворяя собою нашу душу, делает нас чуткими к восприятию сокрытых в ней Божественных истин и становится идеальной средой для богатного общения Святого Духа и человеческой личности.*

Первым подтверждением того, что эта удивительная незримая беседа состоялась, является переживание нами ощущения чуда (произошло нечто сверхъестественное!) Но гораздо долговременнее, глубже и драгоценнее совершенные действия многообразной Божьей благодати, направленность которых одна — преобразование нашей личности.

3. Модели духовной личности в Св.Писании. В первых главах Бытия приводится описание уникального сверхъестественного акта моделирования: сотворения человека "из праха земного" *по образу и подобию* Божию, после чего Бог оценивает всё мироздание как "хорошо весьма" (Быт.1:31).

Слова, сказанные Адамом, первоначально имели авторитет и силу Божьего слова (Быт.2:19, 2:23-24, Мат.19:4-5), то есть звучали "как слова Божии" (1 Пет.4:11). Все качества первозданного человека, говорит Св.Писание, были богоподобны,

следовательно, изначально он являлся своего рода *воплощённой моделью духовной личности*, будучи совершенной духовной личностью во плоти. Это означает, что его дух был соединён с Божьим Духом (1 Кор.6:17), ум был Божьим (1 Кор.2:16, Рим.7:25, Фил.4:8, Евр.10:16), а воля и чувства сознательно подчинялись Божьей воле (Быт.3:3, Лк.22:42, Рим.12:2).

Грехопадение привело человека к отчуждению от Бога и Божьего Духа, утере богоподобия, духовности и вечной жизни, превращению в "прах" — личность душевную, плотскую (Быт.3:19). Для Святого Бога **грех** и *духовность* абсолютно несовместимы. "Кто избавит меня от сего тела смерти?" вопрошает апостол Павел (Рим.7:24). Как достичь человеку духовного совершенства, находясь в этом смертном теле?

В Св.Писании приводится множество уподоблений, аналогов духовной личности, её **моделей**. Это фрагменты из различных областей действительности: космоса, физических явлений, растительного мира, зодчества. Парадоксально, но вечные духовные истины раскрываются в Библии на примерах совсем простых, доступных даже пониманию ребёнка. Приведём некоторые из них:

- *сияющее светило, звезда* (Дан.12:3, Фил.2:15);
- *свет мира* (Матф.5:14, Еф.5:8);
- *путник, идущий узким путём* (Мат.7:14);
- *храм* (1 Кор.16-17, 1 Кор.6:19, 2 Кор.6:16);
- *живые камни, устрояющие из себя дом духовный* (1 Пет.2:5);
- *источник воды живой* (Иоанн 4:14, 7:38);
- *соль земли* (Матф.5:13);
- *дерево, посаженное при потоках вод* (Пс.1:3);
- *ветвь виноградной Лозы* (Иоанн 15:5);
- *нива* (1 Кор.3:9);
- *бесквасное тесто* (1 Кор.5:7);
- *письмо Христово, всеми читаемое* (2 Кор.3:3);
- *малое дитя* (Матф.18:4);
- *добрый воин* (1 Тим.1:18, 2 Тим.2:3-4);
- *вооружённый воин* (Еф.6:13).

За каждым кроется глубинный смысл, изъясняющий о д н о и т о ж е, то есть духовную личность, но взятую с разных сторон:

предназначение в вечности и в этом мире; жизненный путь, полный суровых испытаний; внутреннее "устройство" и пребывание в Боге; её беспорочность, открытость, простота, самоотвержение и в то же время — постоянная готовность к духовному воинствованию.

Отметим, что различие композиторских индивидуальностей, так же как и отдельных жанровых моделей, в музыке нередко выявляется во вполне определённом тяготении к тому или иному библейскому аналогу духовной личности. Так, например, хорошо *вооружённому воину* можно уподобить — духовно — музыку Баха, и отчасти жанр **фуги**, а творчество Моцарта — опять-таки духовно — вполне соприкасается с внутренне целостным обликом *малого ребёнка*. *Бездонные реки животворной воды*, текущей в вечность, разлиты в звуках рахманиновской музыки через явленные нам полимелодические токи в её фактуре, и дело тут, конечно, вовсе не в изображении водной стихии как таковой.

Остановимся подробнее на музыкальном воплощении библейской модели *вооружённого воина*. Рассмотрим примеры истинной духовной музыки из самого Писания, более полно раскрывающие смысл понятия "вооружения" с точки зрения веры.

... Безо всякого оружия одержал победу иудейский царь Иосафат над многочисленным врагом, ибо во главе своего войска он поставил *духовных* воинов — певцов Господу "в благолепии святости" (2 Пар.20:21-22), абсолютно безоружных с позиций здравого смысла, чьи незримые "оружия воинствования... [суть] не плотские, но *сильные Богом* на разрушение твердынь" (2 Кор.10:4). Подобным же образом при звуке труб рушатся стены Иерихона (Суд,7:22), падают оковы и открываются двери темницы перед узниками, воспевающим Бога (Деян.16:25-26).

Не музыка, конечно, сама по себе совершает здесь все эти чудеса. Но что она при этом делает? Становится сродни молитве — языком пламенной хвалы Творцу, "хвалы подобающей" (Пс.146:1), то есть выражением в чрезвычайных обстоятельствах живой *веры* в Бога — незримого духовного "щита" поющих и играющих.

В послании к Ефессянам (6:14-17) апостол Павел даёт весьма подробное описание христианского "всеоружия": "Итак станьте, препоясавши чресла ваши *истиною*, и облекшись в броню *праведности*, и обувши ноги в готовность *благовествовать мир*; а паче всего возьмите щит *веры*, которым возможете угасить все раскалённые стрелы лукавого; и шлем *спасения* возьмите, и меч духовный, который есть *слово Божие*". Поэтому не удивительно, что в любом литургическом жанре, будь то месса, "страсти" или "всенощное бдение", мы непременно обнаружим аналогичные содержательные элементы, отражающие вполне определённые "границы" этого всеоружия: облачение в праведность и святость Божью через признание собственной духовной нищеты, радостное благовестие Божьего мира на земле, укрепление в вере и надежде спасения через Слово...

Что же касается баховской фуги, начнём с хорошо всем известного — **тема** остаётся неизменной в главном, несмотря на порой весьма сложный процесс испытанных ею преобразований (время в фуге — отдельная тема), и в этой своей упорной самотождественности она также подобна духовному воину, который может "всё преодолев, устоять" (Еф.6:13).

С другой стороны, структурирующая функция **имитационного принципа** развития в фуге говорит о том, что её духовный мир формируется совершенно по-особому. Видимым образом это проявляется как активное, деятельное со-зидание различных уровней фуги из тщательно "подогнанных" друг ко другу элементов, элементов гибких, подвижных и к тому же соотносящихся между собой по принципу **подобия** (который, как известно, лежит в основе моделирования, объединяя различные объекты по признаку одинаковости их формы независимо от размеров). А что же здесь невидимым образом создается? Царствие Божие, которое "внутри вас есть" (Лук.17:21), из *живых камней* устроенное как *храм Живущего* в нём, как *внутренний дом духовный*, во главу угла которого положен единый краеугольный камень — Спаситель мира. "Сей есть истинный Бог и жизнь вечная", — свидетельствует о Нём апостол Иоанн (1 Иоан.5:20).

Перед Ним, **Иисусом Христом**, Сыном Божиим, поистине меркнет любая, пусть даже самая совершенная модель духовной

личности — ведь Он Сам, будучи "духом животворящим", является неиссякаемым источником вечного духовного совершенства, Альфой и Омегой Божьей духовности. Отсюда следует непреложный **вывод**, который, тем не менее, может прозвучать для нас совершенно неожиданно: **только вечный Божий Сын, Иисус Христос, является в итоге средоточием смысла любого, претендующего на истинную духовность, художественного произведения.** Потому что, говорит Священное Писание, к Нему только стремится и в Нём одном успокаивается наша душа (Пс.26:4, Пс.61:2, Иоанн 4:14), Ему единственному жаждет уподобиться наш дух. Его же *уподобить* чему-либо не может никто...

"Итак, кому уподобите вы Бога? И какое подобие найдёте Ему?.. Разум Его неисследим" (Ис.40:18,28). Ибо "...мои мысли — не ваши мысли, ни ваши пути — пути Мои, говорит Господь. Но как небо выше земли, так пути Мои выше путей ваших, и мысли Мои выше мыслей ваших" (Ис.55:8-9).

Единственное, что мы можем, — принять (или не принять) Его свидетельства о Самом Себе (Иоанн 8:14, 3:11), о том, что Он есть "воскресение и жизнь" (Иоанн 11:25), "хлеб жизни" (Иоанн 6:35, 48, 51), "свет миру, изгоняющий тьму" (Иоанн 8:12, 9:5), "пастырь добрый", полагающий жизнь свою за овец (Иоанн 10:11,14), "дверь овцам" (Иоанн 10:7,9), "истинная виноградная Лоза" (Иоанн 15:1,5), "путь, истина и жизнь" (Иоанн 14:6) ... А если принимаем, то можем ли отчуждать духовное от духовного, увидеть горнее, не обратив взгляд к небу?

"Не нам, Господи, не нам, но имени Твоему дай славу, ради милости Твоей" (Пс.113:9). Лишь тогда мы сможем слышать и полнее раскрывать через музыкальную интонацию центральную духовную Личность Евангелия во славу Божью, признав это смыслом и благой целью не только нашей профессиональной деятельности, но также всей жизни.